

DISCURSO OFICIAL E VIDA COTIDIANA: O IMIGRANTE NOS PROCESSOS CRIMINAIS DE MALLETT (1913-1940)**OFFICIAL RHETORIC AND DAILY LIFE: IMMIGRANTS IN MALLETT'S CRIMINAL CASES (1913-1940)**

DOI 10.5281/zenodo.20557773

Loiana Maiara Z. Ferrando¹Helio Sochodolak²

Resumo: Este trabalho tem como objetivo refletir acerca do discurso oficial sobre imigração no Paraná e as práticas cotidianas registradas nos processos criminais envolvendo imigrantes em Mallet - PR, entre 1913 e 1940. A partir de 52 inquéritos policiais e processos criminais do Fundo do Judiciário do Centro de Documentação e Memória da Unicentro - campus de Irati-PR, examinamos como os estrangeiros, majoritariamente poloneses e ucranianos, apareceram como vítimas, acusados e testemunhas, revelando dinâmicas de violências, estratégias de defesa, laços de solidariedade, tensões interétnicas e sociabilidades que, em partes, se opõem à imagem produzida pelo Estado sobre o imigrante. Buscamos demonstrar que os crimes constituem importante via para compreender interações sociais, conflitos e mecanismos de ajustamento às normas da sociedade de acolhida. Dessa forma, observamos que a vida cotidiana dos imigrantes foi marcada por disputas, embates e negociações, muitas vezes silenciadas pelos discursos governamentais que buscavam produzir normas e uma identidade civilizatória para o Paraná.

Palavras-chave: Imigração. Documentos Judiciais. Paraná. Mallet.

Abstract: This work aims to reflect on the official discourse on immigration in Paraná and the daily practices recorded in criminal proceedings involving immigrants in Mallet, Paraná, between 1913 and 1940. Based on 52 police investigations and criminal proceedings from the Judiciary Archive of the Documentation and Memory Center of Unicentro - Irati campus, Paraná - we examine how foreigners, mostly Poles and Ukrainians, appeared as victims, defendants, and witnesses, revealing dynamics of violence, defense strategies, bonds of solidarity, interethnic tensions, and sociabilities that, in part, contradict the image produced by the State about the immigrant. We seek to demonstrate that crimes constitute an important way to understand social interactions, conflicts, and mechanisms of adjustment to the norms of the host society. Thus, we observe that the daily lives of immigrants were marked by disputes, clashes, and negotiations, often silenced by governmental discourses that sought to produce norms and a civilizing identity for Paraná.

¹ Mestra pelo Programa de Pós-Graduação em História, com linha de pesquisa em Espaços de Práticas e Relações de Poder, pela Universidade Estadual do Centro - Oeste. Orcid iD: <https://orcid.org/0000-0002-8197-6843>.

² Doutor em História pela Unesp, docente permanente no Programa de Pós-Graduação em História da Unicentro-PR. Orcid iD: <https://orcid.org/0000-0002-4193-0453>.

Keywords: Immigration. Judicial Documents. Paraná. Mallet.

Introdução

Na segunda metade do século XIX e no início do XX, a província do Paraná recebeu sucessivas ondas de imigrantes, em sua maioria europeus. A política de ocupação da região tinha como objetivo povoar áreas consideradas “vazios demográficos”, ignorando a presença de grupos já estabelecidos, além de fomentar a criação de núcleos coloniais e a produção de alimentos voltados ao abastecimento dos centros urbanos. Embora essas terras fossem oficialmente tratadas como desabitadas, torna-se evidente a contradição ou, mais precisamente, a invisibilização de determinados grupos na narrativa sobre a ocupação territorial. Nos documentos da época, os governantes paranaenses mencionavam com frequência a presença de indígenas, caboclos e negros. Entre esses, os povos indígenas eram vistos como a principal fonte de preocupação, pois, segundo os administradores, representavam riscos à segurança do território e dificultavam a implementação dos projetos de civilização e (re)colonização planejados. Dessa forma, ao longo da discussão, adotamos o termo “(re)ocupação” para contrariar a ideia de um espaço totalmente despovoado.

O desejo das autoridades brasileiras era a importação da mão de obra livre, privilegiando a chegada de novos habitantes que reproduziriam seus comportamentos nas terras brasileiras (BALHANA, 1996, p. 39-50). No sul do país, buscava-se o repovoamento das terras, mantendo pequenos núcleos familiares que fossem baseados nos valores e virtudes laboriosas, onde os imigrantes assumiriam a posição de pequenos proprietários, de modo a reprimir a entrada daqueles que desejavam se “aventurar” em novos espaços.

Os governos brasileiro e, posteriormente, o paranaense acreditavam que os imigrantes europeus trariam o desenvolvimento social, cultural e econômico, rompendo com as imagens escravocratas que marcavam o país e tornando a população majoritariamente branca. De acordo com essas teorias, os sujeitos poderiam ser

fisicamente transformados por meio de casamentos mistos e da sobreposição de traços, nos quais a linhagem do homem branco dominaria as demais. Além disso, as políticas de imigração visavam impedir a entrada de outras raças consideradas “fracas” (LESSER, 2015, p. 41). As teorias evolucionistas constituíram-se como base na busca da civilidade e do progresso, produzindo uma verdadeira fórmula de branqueamento.

No discurso oficial, os imigrantes eram descritos como elemento central de modernização da sociedade brasileira. Entendemos que os discursos jurídicos e estatais acompanham os sujeitos recém-chegados à sociedade de acolhimento, seja no âmbito do Paraná ou especificamente em Mallet. Esses discursos participam da construção e definição de seus lugares nas novas terras, estabelecendo expectativas, moldando comportamentos e fixando-os em determinados perfis, o que acaba por restringir certas atividades, condutas e posições sociais. Nesse sentido, conforme as noções propostas por Foucault (1996, p. 10-14), o discurso corresponde a um “conjunto de enunciados apoiado em um mesmo sistema de formação”, historicamente produzido e capaz de instaurar uma determinada realidade. Sua circulação, em toda a sociedade, é “controlada, selecionada, organizada e redistribuída”, sustentada por normas que orientam seu aparecimento e regulam seus usos por meio de procedimentos internos e externos. Entre os princípios que delimitam e atravessam o discurso estão os mecanismos de exclusão, como a interdição, a separação ou rejeição, e a vontade de verdade. Este último se relaciona à oposição entre “verdadeiro e falso”, isto é, à busca incessante pela construção de uma veracidade que deve ser legitimada, incorporada pelos sujeitos e garantida “por todo um sistema de instituições que a impõem e reconduzem”. A mentira, por sua vez, é rejeitada, anulada e excluída. Desse modo, o discurso torna-se também um veículo de poder e um objeto de disputa, pois “não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo por que, pelo que se luta o poder do qual nos queremos apoderar”.

Nesse sentido, discursivamente, apresentou-se uma imagem idealizada do imigrante como sujeito ordeiro, pacífico e dedicado ao trabalho, sendo agente do

progresso, colonizador e portador de hábitos europeus civilizados. Essa imagem hegemônica, repetida por governantes, presidentes de província, secretários de colonização e intelectuais alinhados às elites, produziu um enquadramento simbólico que colocava os imigrantes em papéis específicos: disciplinados, morais e naturalmente inclinados ao labor. Entretanto, observamos que essa representação desconsidera as complexas relações cotidianas travadas nos espaços de (re)ocupação do território. A convivência entre imigrantes, seus descendentes e nacionais produziu tensões, disputas, solidariedades, conflitos e relações, que muitas vezes não aparecem nos documentos oficiais dos Presidentes da Província, mas que emergem nos documentos judiciais.

Isto significa que, no discurso estatal difundido, os estabelecidos ainda estavam centrados em modelos considerados atrasados e caracterizados como improdutivos. A partir da obra de Norbert Elias e John Scotson (2000), consideramos que os brasileiros, fixados antes dos processos de imigração do século XIX e XX, são os antigos moradores que podem ser definidos enquanto estabelecidos. Já os recém chegados estrangeiros, nessa associação tornam-se os outsiders. Dessa forma, os imigrantes trabalhariam as terras sob os limites de suas pequenas propriedades, se dedicando predominantemente à lavoura, rompendo com o sistema latifundiário e introduzindo no país novas técnicas transportadas de seus países de origem. Transferindo as mesmas aos demais, estariam atuando como um mecanismo pedagógico. O Estado, portanto, não apenas estimulou a imigração, como construiu um discurso que separava os grupos, os nacionais e estrangeiros, em uma disputa simbólica, na qual o imigrante ocupava o lugar do trabalhador ideal.

Em 1858, Francisco Liberato de Mattos, então Presidente da Província do Paraná, destacou em seu relatório a necessidade de incentivar a imigração, vista como um investimento lucrativo e repleto de benefícios. Segundo ele, a imigração não apenas aumentaria a população, mas também ajudaria a solucionar a escassez de produtos alimentícios, um problema que se agravava, apesar da existência de vastas áreas férteis

consideradas desabitadas, gerando grande preocupação. Esse processo permitiria alcançar o “tão almejado bem” com a chegada de

[...] colonos morigerados e laboriosos, que, conhecedores de processos mais acabados, e habituados ao uso de instrumentos mais vantajosos ao manejo e cultura das terras, se empreguem nos vastos campos que possui a província, e cuja prodigiosa fertilidade abrange todo o gênero de produção agrícola [...]. (PARANÁ, 1858, p. 21)

É importante destacar que, para que o projeto de (re)ocupação do território por meio da chegada de estrangeiros se concretizasse, não bastavam apenas estímulos internos. Era necessário também adotar estratégias que divulgassem, no exterior, informações sobre as terras brasileiras e as oportunidades que poderiam ser aproveitadas, despertando curiosidade e interesse pela migração. Como observa Klein (2000), esse movimento não se explica somente por fatores de repulsão, mas igualmente por fatores de atração. Assim, o imaginário sobre o Brasil se espalhou pela Europa por meio de propagandas oficiais, circuladas por agentes de imigração, e pelas cartas enviadas por familiares, vizinhos e conhecidos que já haviam migrado e compartilhavam suas experiências. O vasto território brasileiro, composto por regiões diversas, era apresentado como altamente produtivo e dotado de um clima semelhante ao europeu, um lugar onde os imigrantes poderiam adquirir terras e ascender socialmente, tornando-se proprietários. O Paraná também estava enlaçado a esses impulsos, assim declarou Liberato de Mattos em 1859, “[...] os colonos estrangeiros não cessam de chamar os parentes, á que venham participar das vantagens que oferecem as férteis terras [...]”. (PARANÁ, 1859, p. 20)

Em 1894, o secretário de Obras Públicas e Colonização informou a produção de folhetos nos idiomas inglês, italiano e alemão, destinados à distribuição na Europa. O objetivo era divulgar informações sobre o Paraná, “para melhor o tornar conhecido no estrangeiro” (PARANÁ, 1894, p.54). O material reunia mapas explicativos das áreas colonizadas, além de um quadro estatístico com dados dos núcleos coloniais, das Comarcas e dos municípios. Também incluía informações sobre clima, vegetação,

agricultura, ferrovias, população e comércio. Assim, apresentava um conjunto de dados pensado para orientar e facilitar a viagem, a instalação e a adaptação dos imigrantes interessados em se estabelecer nas novas colônias localizadas no território do estado.

Além dos fatores relacionados ao contexto das sociedades de origem e às campanhas de promoção migratória, a urgência do governo brasileiro em atrair estrangeiros dispostos a “Fazer a América” levou à criação, a partir do século XIX, de uma política voltada a estabelecer condições favoráveis à imigração, eliminando sobretudo os obstáculos de ordem econômica. Para isso, passaram a ser oferecidos diversos incentivos, como subsídios para custear as passagens, transporte interno, alojamento e alimentação temporária, fornecimento de roupas, oportunidades de trabalho com salários mais altos, auxílio financeiro nos primeiros meses, venda de lotes coloniais a preços reduzidos ou mesmo sua doação, além da distribuição de sementes e ferramentas para o cultivo da terra, regulamentado por decretos e leis vigentes na época.

Nesse período, a Europa atravessava profundas transformações econômicas e sociais, marcadas por crises agrícolas e pelo avanço desigual da industrialização (HOBBSAWM, 2014). As más colheitas agravaram tensões no campo, já pressionado por altos impostos e queda nos preços agrícolas (DUBY, 1992). Ao mesmo tempo, a expansão do capitalismo e das fábricas consolidava condições precárias para o nascente proletariado urbano (THOMPSON, 2012). O predomínio dos latifúndios e a limitação de acesso à terra intensificaram o êxodo rural, direcionando grandes contingentes para cidades em rápido crescimento (BRAUDEL, 1998).

Esse cenário tornava-se propício para aqueles que buscavam recomeçar a vida em outro país. Como destaca Klein, os movimentos migratórios, em grande parte, estão relacionados a fatores econômicos que tornam insustentável a permanência das populações em suas comunidades e países de origem. A maioria dos migrantes era formada por camponeses expulsos de suas terras, submetidos a condições de trabalho servil, ou por habitantes de centros urbanos que enfrentavam severas dificuldades.

Além disso, fatores políticos e conflitos também desempenharam papel, embora secundário no caso analisado. (KLEIN, 2000, p. 14)

Em seu relatório de 1896, Candido Ferreira de Abreu, ao apresentar os orçamentos e as despesas relacionadas à colonização e à acomodação dos imigrantes, afirmou que, além dos recursos naturais, era necessário “conservar e fazer prosperar uma população laboriosa é mister não desamparal-a”, referindo-se aos subsídios nas situações iniciais e realização das melhorias necessárias para ordenação dos núcleos coloniais (PARANÁ, 1896, p. 15). No entanto, observa-se que as ações e práticas do governo nem sempre correspondiam a esse discurso, o que impedia sua efetivação na realidade. O próprio destaque dado pelo presidente da Província a essa ideia de evitar o desamparo dos imigrantes indica as condições precárias do processo de colonização e as dificuldades enfrentadas pelos novos habitantes.

Não podemos desconsiderar que os imigrantes foram afetados por muitas ilusões e oportunidades exageradamente oferecidas, que nem sempre condiziam com a realidade encontrada, ocasionando adversidades, como terras improdutivas ou afastadas e outros resultados negativos, que iam de encontro com aqueles pretendidos pelos detentores de poder. Com isso, nas palavras de Oliveira, alastrou-se “um sentimento de que nem todo imigrante era capaz de adaptar-se”, o que resultou em divisões e novas estratégias (OLIVEIRA, 2007, p. 5).

Observamos que os núcleos coloniais surgiram como instrumentos dessa política, destinados a receber famílias estrangeiras e criar novos espaços produtivos. Esses núcleos foram concebidos sob lógica de planejamento estatal, com delimitação de lotes, abertura de estradas, instalação de comércios e escolas, visando garantir não apenas o sucesso da produção agrícola, mas também a integração moral e cultural dos imigrantes. Assim, o imigrante europeu era visto como extensão do poder público, agente de ordenação territorial e social. A imagem do imigrante foi moldada para atender aos interesses regionais e legitimar a política imigratória como símbolo de

modernização — não apenas em termos demográficos, mas também enquanto construção discursiva destinada a transformar a realidade social e cultural do Paraná.

Conforme observado nos Relatórios dos presidentes da província, ocorreu, ao longo dos anos, uma mudança no discurso governamental acerca da imigração e dos europeus. Inicialmente, todos eram vistos de maneira positiva, como alternativa para suprir mão-de-obra em contraposição aos nacionais. Entretanto, após a instalação dos diferentes grupos e a observação das práticas cotidianas nas colônias, tais concepções foram repensadas e reformuladas. Os imigrantes passaram a ser classificados a partir de critérios morais, intelectuais e econômicos, delimitando aqueles que apresentavam comportamentos esperados — o “bom imigrante”.

Nessa categorização, embora fossem brancos e europeus, os imigrantes não eram considerados similares e, como expressado nos relatórios, o seu próprio local de origem tornou-se componente de qualificação e desqualificação, atrelado a relevância da nação, ao nível de civilização e progresso, sua condição camponesa e aspectos culturais. Visava-se legitimar que o sucesso ou fracasso dos sujeitos e grupos estava vinculado à sua procedência, independente das particularidades e condições das áreas de instalação. Esse argumento constituiu uma hierarquização de imigrantes, de acordo com a nacionalidade específica de cada um, bem como as características relacionadas à ela.

Essa postura gerou posteriormente conflitos entre diversos grupos instalados nas regiões paranaenses, inseridos em uma sociedade estimulada continuamente a buscar modernização e civilização, alinhada à ordem capitalista. Aqueles que apresentavam dificuldades de adaptação ou não se enquadravam nos moldes estabelecidos tornavam-se propensos ao estigma da inferioridade e à posição de “indesejáveis”.

Amparados nas discussões de Norbert Elias e John L. Scotson, podemos pressupor que determinados grupos vão construir uma autoimagem de superioridade

perante aos demais que ocupavam os mesmos espaços. Dessa forma, a coesão grupal contribuiria para difundir o ideal de pertencimento a “um grupo de valor superior, com desprezo complementar por outros grupos”, ocasionando comparações. Conforme Elias, a utilização de termos e imagens negativas ocasionaria o estranhamento e repulsão, preservando a posição do grupo dominador, ao não permitir que os outros buscassem sair de seus lugares, contribuindo para o exercício de poder. Como exemplificado, nas relações entre os estabelecidos e os outsiders de Winston Parva, os primeiros atribuíam aos demais características ruins, objetivando inferiorizá-los e, ao mesmo tempo, se legitimarem enquanto portadores de habilidades, condutas e condições “melhores” (ELIAS; SCOTSON, 2000, p. 21). Isto significa que, as classificações foram empregadas pelas autoridades, como também pelos próprios imigrantes, em meio as lutas simbólicas.

O fato de não corresponder ao padrão desejado ou apresentar dificuldades em se integrar no novo país que esperava uma disciplina para o trabalho, desencadeou protestos, conflitos, o desejo de retornar à Europa e migrações internas. Esses supostos “sinais” de inclinação às tendências perigosas e à desordem contrastavam com a imagem do homem civilizado e com a segurança pública do território paranaense.

Sobre a criminalidade relacionada aos imigrantes no Estado, observamos que essa temática apresenta dois grupos de opiniões diversas por parte das autoridades paranaenses: de um lado, estavam aqueles que rejeitavam sua existência, argumentando que essa situação não atingia os imigrantes, uma vez que esses eram sujeitos passivos, com condutas exemplares. De outro lado, os que discorriam sobre a evidente criminalidade, atribuindo parte dessa transgressão e desordem aos novos sujeitos e grupos instalados.

No ano de 1875, ao estabelecer um panorama sobre os crimes realizados durante o ano, Araújo Abranches afirmou que, dos 20 acusados, 11 eram estrangeiros. Com isso, justificava que o processo migratório “traz consigo sempre elementos bons e máos”, mas que esse fato não deveria gerar descrença ou frustrações nos

paranaenses, pois seria o único meio viável de chegar aos “postos avançados”, regados pelos meios de progresso, como trabalho e inteligência, ressaltando a necessidade de todos serem aceitos, independentemente de suas características. (PARANÁ, 1875, p. 5)

Nesse contexto, o presidente considerava que a repressão baseada nas leis brasileiras, aliada à “doçura de nossos hábitos”, constituía a resposta imediata e necessária para corrigir comportamentos considerados indesejáveis. Tal postura teria como objetivo transformar as “tendencias más de alguns colonos” e, conseqüentemente, promover apenas relações marcadas pela cordialidade e pela harmonia (PARANÁ, 1875, p. 5). Dessa forma, como observa Lamb (1994) ao analisar o trecho citado, existia um constante receio de que eventuais “falhas” ou “desvios”, também resultantes da convivência entre diferentes grupos sociais, pudessem gerar rejeição ou descrédito em relação à política imigratória, criando obstáculos para o projeto de progresso e prosperidade que se pretendia alcançar.

Após algumas frustrações e dificuldades enfrentadas nos núcleos coloniais, assim vistas pelas autoridades, a política imigratória do Estado tomou novos caminhos, voltando-se para o trabalho nas obras públicas, como construção de estradas de ferro e linhas telegráficas, dispondo-se de menores investimentos, atraindo braços europeus para serem empregados nos respectivos serviços. Deste modo, constituiu-se um novo cenário e uma nova temática nos relatórios. Foram necessários novos estímulos de atração, entre eles a criação de sociedades de imigração ligadas às companhias concessionárias das construções de ferrovias. Essa nova etapa ocasionou a emancipação das colônias existentes, abolindo a colonização oficial e sua respectiva propaganda (BALHANA, 1996, p. 49).

Portanto, durante o século XIX e início do XX, o Paraná foi palco de muitos fluxos migratórios, ora voltados para produção agrícola e (re)povoamento dos territórios vistos pelos governantes como “vazios demográficos”, ora para a substituição da mão-de-obra escrava e no trabalho livre nas linhas férreas, os quais se tornam visíveis e podem ser observados nas falas dos presidentes.

Em outros termos, os deslocamentos populacionais de europeus, foram associados a ideais e desejos das elites e autoridades paranaenses, que repercutiram nos comportamentos e nos padrões de relações sociais. Dessa forma, como Elias e Scotson procuram demonstrar em seu estudo, esses movimentos de indivíduos de determinada região para a outra, ou então países, “às vezes são concebidos simplesmente como aspectos geográficos”. Porém, não devemos nos vincular simplesmente a isso, mas necessitamos ter em mente que esse processo envolve transferências de ambientes sociais, onde torna-se necessário estabelecer ou restabelecer relacionamentos. Bem como, a adaptação no novo local, a profusão de discursos e papéis atribuídos aos recém-chegados, em oposição aos nacionais, cujas características físicas, vínculos, atitudes, hábitos e comportamentos passavam a ser destoantes (ELIAS; SCOTSON, 2000, p. 174). Isto significa que, embora o Paraná apresenta-se caráter multicultural, os grupos oligárquicos tentaram invisibilizar populações existentes como escravos, indígenas e seus descendentes, centrando-se somente na imigração europeia, objetivando criar um território dotado de “história própria”, que contrastava com as demais regiões brasileiras.

A análise do discurso oficial sob a ótica foucaultiana revela que o Estado paranaense não apenas descreveu a imigração, mas produziu um regime de verdade sobre ela. Esse regime estabeleceu quem era o “imigrante ideal”, quais comportamentos eram considerados aceitáveis, quais identidades deveriam ser valorizadas e qual narrativa histórica seria legitimada. Esse discurso disciplinava os corpos, regulava comportamentos e moldava expectativas. Nas palavras de Foucault, o discurso não só descreve, mas também produz realidades (FOUCAULT, 1996). Assim, ao reforçar a imagem do imigrante ordeiro e laborioso, o Estado buscava controlar tanto a representação quanto a prática social desses grupos.

Todavia, os processos criminais revelam a face cotidiana, muitas vezes, marcada por conflitos e tensões e violências que escapavam à norma. É este ponto de tensão entre discurso normativo e cotidiano vivido que evidenciamos neste artigo a partir da

análise de 52 processos criminais e inquéritos policiais produzidos na Comarca de Mallet entre 1913 e 1940.

A análise de fontes criminais tem sido amplamente utilizada pela historiografia como meio para compreender valores, práticas sociais e relações étnicas estabelecidas entre diferentes grupos. Diversos estudos dedicados à análise das colônias europeias no sul do país têm demonstrado que essas documentações permitem acessar dimensões da vida cotidiana que dificilmente aparecem nos discursos oficiais ou nas narrativas comemorativas da imigração. Pesquisas desenvolvidas sobre o Rio Grande do Sul, especialmente em áreas marcadas pela colonização europeia, evidenciam que a convivência nesses espaços estava longe de ser plenamente harmoniosa, sendo atravessada por conflitos, disputas de honra, rivalidades familiares e tensões comunitárias. Permitindo, ainda, questionar a imagem idealizada frequentemente associada às regiões coloniais, contribuindo para a ampliação das interpretações sobre as experiências sociais em contextos de imigração e colonização.

Estudos como os de Vendrame, destacam que os processos criminais constituem um campo privilegiado para compreender as formas pelas quais os indivíduos acionavam a justiça estatal, mobilizavam redes de solidariedade e negociavam conflitos locais. Ao analisar comunidades marcadas pela presença de imigrantes, a autora demonstra que a violência e os disputas judiciais não devem ser interpretados apenas como rupturas da ordem social, mas como parte das práticas cotidianas de regulação das relações sociais e da defesa da honra e da reputação no interior das comunidades coloniais. Evidenciado que a convivência cotidiana em áreas de imigração era marcada por disputas e negociações permanentes, nas quais a violência podia assumir diferentes significados sociais, muitas vezes vinculados à defesa da honra, à manutenção de reputações e à resolução de conflitos locais (Vendrame, 2016). Longe de representar uma exceção, os episódios registrados nos processos criminais de Mallet dialogam com padrões mais amplos observados em outros estados e áreas coloniais.

Além disso, ao analisar os depoimentos das testemunhas, Vendrame destaca que os imigrantes sabiam utilizar-se de diversos recursos para influenciar nos julgamentos e que, a etnicidade se torna evidente, funcionando como um elemento que reforça as distinções entre os diferentes grupos. Esse processo se manifesta nas diversas formas de nomear, classificar e até intimidar os outros, com o objetivo de exercer controle, afirmar superioridade e manter o domínio social. Dessa maneira, por meio da justiça do Estado, preservavam-se posições de prestígio e, ao mesmo tempo, fortaleciam-se os vínculos e as estruturas internas do próprio grupo (Vendrame, 2020). Mas que essa, nem sempre era o primeiro recurso a ser utilizado quando se visava confrontar o outro ou estabelecer uma resolução. Frequentemente, dando lugar à violência.

Assim, o objetivo é demonstrar como os registros judiciais revelam uma realidade cotidiana distante do discurso civilizatório paranaense, apontando para uma imigração atravessada por conflitos, negociações e violências que desafiam a imagem homogênea construída pelo Estado. Ao articular discurso e prática, pretende-se evidenciar que os processos criminais são fontes privilegiadas para compreender não apenas transgressões e a violência, mas configurações de poder e dinâmicas de convivência em áreas de imigração.

Um espaço multiétnico: a contextualização de Mallet-PR

A realidade cotidiana de Mallet entre 1913 e 1940 mostra um cenário distinto daquele apresentado pelo discurso oficial paranaense. A chegada de imigrantes poloneses, ucranianos e de outros grupos europeus somou-se à presença de brasileiros já estabelecidos, formando um mosaico multiétnico. Embora o Estado descrevesse os imigrantes como sujeitos pacíficos, os registros judiciais mostram que a convivência cotidiana era atravessada por tensões locais, rivalidades históricas, conflitos familiares e desentendimentos entre vizinhos, muitas vezes expressos por meio de práticas violentas, chegando aos tribunais. (SOCHODOLAK, 2014)

Ao situar o cotidiano como objeto de investigação, torna-se possível perceber que as sociabilidades, as formas de organização do trabalho e as dinâmicas de vizinhança contribuíram para a formação de um ambiente complexo, onde a violência não podia ser compreendida unicamente como transgressão à lei, mas como expressão de relações sociais profundamente marcadas por disputas simbólicas e materiais. (SOCHODOLAK, 2016)

A constituição de Mallet, em fins do século XIX, foi marcada pela chegada de imigrantes europeus estimulados pela política de colonização do Estado do Paraná. Poloneses e ucranianos compuseram a maior parte desses fluxos, distribuídos em núcleos coloniais mistos que articulavam trabalho agrícola familiar, modelo campestre e laços comunitários intensos. Esses grupos, ainda que inseridos no mesmo espaço territorial, possuíam diferenças linguísticas, religiosas e simbólicas, que estruturavam suas identidades e práticas cotidianas.

A história sobre a formação do município faz pouca referência ao contexto nacional e à ocupação realizada antes dos movimentos migratórios do final do século XIX. Todavia, conforme consta nos levantamentos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o povoamento do território iniciou-se desvinculado das ações governamentais e dos planos de (re)colonização. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2017), ao abordar a história do município de Mallet, registra-se que, por volta de 1884, cerca de quinze famílias brasileiras, provenientes de municípios vizinhos como Campo Largo, Palmeira e Ponta Grossa, deslocaram-se em caravana em direção ao sudeste da região em busca de áreas consideradas adequadas para a prática da agricultura e da pecuária. Após aproximadamente dois meses de procura, estabeleceram-se nas proximidades de um rio, onde construíram suas primeiras moradias, passando a denominar o local de Rio Claro.

Um ano antes do registro colonial, em 1890, registrou-se a chegada dos primeiros imigrantes europeus à região de Mallet. Entre esses grupos, destacavam-se aproximadamente seiscentas famílias polonesas, em sua maioria oriundas da região da

Galícia. Esse movimento migratório insere-se no contexto mais amplo da chamada “febre emigratória”, fenômeno que marcou o final do século XIX e início do século XX, caracterizado pela intensa saída de populações europeias em direção às Américas. Tal processo esteve relacionado a fatores como dificuldades econômicas, escassez de terras, transformações sociais e políticas, além das expectativas de acesso à propriedade rural e melhores condições de vida nos países de destino. No caso dos poloneses, a emigração constituiu-se também como uma estratégia de sobrevivência diante das limitações impostas pelas estruturas agrárias e pela situação política vivida nos territórios sob dominação estrangeira, levando milhares de famílias a buscar novas oportunidades na América, especialmente no Brasil (MAZUREK, 2016).

Em 1895, deslocaram-se para a colônia e suas imediações cerca de mil famílias da Ucrânia, que estavam sob o domínio austríaco (HORBATIUK, 1989, p. 104). Ambos os grupos traziam consigo costumes, valores, comportamentos, aspectos culturais, bem como buscavam fortalecer suas identidades e estruturar instituições que fizessem emergir sentimentos de pertença, como igrejas, escolas, associações, entre outros.

A região também passa a ser definida com base nessa diversidade de identidades culturais e étnicas e nas distinções e significados emergidos delas. Conseqüentemente, torna-se palco de divergências cotidianas decorrentes da aproximação e repulsão entre os sujeitos e grupos. Tais fatores estão relacionados aos interesses dos grupos, que transformam o regional, tomando como alicerce os seus preceitos culturais e sociais (ANTOCZECEN, 2015).

Assim, consideramos que a convivência próxima entre imigrantes provenientes de regiões diversas da Europa, principalmente eslavos, somada à presença brasileira, produziu um ambiente propenso à criação de fronteiras simbólicas, conforme discutido por Fredrik Barth (1998). Essas fronteiras definiram quem pertencia ao “nós” e ao “eles”, influenciando alianças, inimizades, solidariedades e, inevitavelmente, conflitos. Além disso, tensões trazidas do contexto europeu foram reatualizadas na nova terra, ganhando sentidos específicos no cotidiano das colônias. Esses aspectos, como

observado por Vendrame (2000), tornaram-se visíveis em diversos inquéritos e processos criminais, nos quais o pertencimento étnico emergia como elemento central nas motivações e nas versões apresentadas pelos envolvidos.

Os documentos estatais informam que em 1907 iniciaram-se os primeiros movimentos para demarcação dos lotes urbanos e instalação de forma regular da povoação que ali estava se formando, visando entrar em devida concordância com o governo paranaense (PARANÁ, 1907, p. 58). Diante disso, “novos espaços foram sendo produzidos enquanto a paisagem se transformava e os conflitos emergiam”, decorrentes desses novos deslocamentos, interações e vínculos estabelecidos entre os moradores (POCHAPSKI, 2018, p.44).

O povoado de São Pedro de Mallet foi se desenvolvendo e expandindo-se economicamente e socialmente, comportando sujeitos distintos, os quais conseqüentemente foram transformando o lugar, levando em conta suas características e objetivos. Até que em 1908 instituiu-se o Distrito Judiciário, e quatro anos depois, foi elevado a município, pela lei nº 1189, ligado à Comarca de São Mateus (IBGE, 1957, p. 315).

Junto com isso, iniciou-se a vigilância sobre a população, instituindo normas e regras, que buscavam estabelecer “um lugar limpo, seguro e organizado para as pessoas que ali habitavam e que constantemente chegavam ao município”, influenciando até mesmo nas construções das residências (KOSINSKI, 2018, p. 29).

Nessa típica cidade interiorana surgiam diversos ambientes em meio ao processo de crescimento, cada qual com finalidades específica, como uma pequena instituição bancária, sapatarias, oficinas, alfaiatarias, casas comerciais, as populares bodegas, farmácia, depósitos próximos à estação ferroviária, além das próprias estruturas municipais, prefeitura e câmara de vereadores. Tais estabelecimentos, em sua maioria, foram construídos em madeira ao longo das extensas ruas de chão batido, marcadas pela fumaça e pelos sons do trem (POCHAPSKI, 2018, p. 64). Esses espaços,

diretamente ligados à circulação de pessoas e às práticas cotidianas, acabam igualmente se tornando cenários de conflitos e de manifestações de violência, assim como ocorria nas diversas linhas e colônias distribuídas pelo território.

Conforme o Diário Oficial da Prefeitura de Mallet, publicado em 2011, até a década de 1950 a administração municipal esteve majoritariamente nas mãos de brasileiros que não pertenciam à comunidade local. Entre os primeiros prefeitos destacam-se José Pompeu, Ademar Sá, Elpídio Caetano da Silva, Osvaldo Lombardi Dias, Odilon Barros de Camargo, Aderbal Fortes, José Paul e Valdomiro França. A única exceção foi Bronislau Wronski, que assumiu o cargo em 1935 (MALLET, 2011, p. 5). A partir desse período, observa-se a crescente participação de descendentes de eslavos na gestão pública do município. Considerando esse contexto, é possível inferir que esses brasileiros buscavam consolidar sua influência política no território, possivelmente contando com o apoio da população já estabelecida em Mallet, uma vez que dependiam do apoio e de seus votos para alcançar cargos eletivos.

Por mais que a ação governamental tenha se centrado inicialmente na colônia de Rio Claro do Sul, percebe-se que o povoado situado próximo à Estrada de Ferro acabou se consolidando como sede, ocupando intensamente a área e dando origem ao município. Ainda assim, esse processo não diminuiu a importância de Rio Claro, nem dos demais núcleos vizinhos, que continuaram a receber numerosos imigrantes e migrantes nacionais, protagonistas da transformação das vastas regiões cobertas por matas de araucárias. No entanto, para além do discurso oficial produzido pelas elites e pelos governantes sobre a história local, esses grupos sociais também protagonizaram comportamentos que contrariavam as normas estabelecidas e se envolveram em conflitos variados, alguns dos quais ficaram registrados nos documentos criminais.

Vida cotidiana, conflitos e práticas violentas

Uma das primeiras constatações advindas dos processos é a diversidade de posições ocupadas pelos imigrantes. Eles não aparecem apenas como autores de

violência, mas também como vítimas de agressões, assaltos, invasões e ameaças cometidas por brasileiros, por outros imigrantes ou por compatriotas. A condição de vítima frequentemente surgia em casos relacionados a invasão de propriedade, agressões motivadas por disputas territoriais, desentendimentos comunitários ou acusações de comportamentos imorais ou difamação. Como réus, as acusações mais recorrentes incluem, por ordem decrescente de frequência nos registros: lesões corporais, tentativas e homicídios, porte de armas, ameaças e danos materiais.

Conforme observado, grande parte dos imigrantes instalou-se nas zonas rurais do município. Durante o nosso recorte temporal (1913-1940), dos 52 registros levantados, 9 casos ocorreram na sede de Mallet e o restante se desenrolaram nos distritos, colônias e vicinais que compunham a o município, como Paulo Frontin, Vera Guarani, Rio Claro, entre outros. Percebe-se que grande parte dos episódios conflituosos ocorreram nessas localidades, fato que se explica devido aos planos de colonização da área e o estabelecimento dos mesmos. Todavia, a vida urbana não se desvinculou do cotidiano desses sujeitos, os quais cruzavam as extensas estradas e estabeleciam novos contatos e interações em distintos espaços.

Nesses locais, o cotidiano era marcado pelo trabalho agrícola, pela organização familiar hierarquizada e pela manutenção de práticas culturais e religiosas. Contudo, o trabalho também era espaço de conflitos, como: divisas de terras, uso de recursos naturais, disputas por limites de lotes e desavenças envolvendo animais eram comuns e frequentemente levados às instâncias judiciais. Os processos revelam que pequenos desentendimentos cotidianos podiam ocasionar agressões corporais, ameaças e até homicídios.

Ao analisarmos a documentação judicial e estatal, percebemos a construção recorrente de dois polos opostos: o trabalho e a criminalidade. Para as autoridades, o trabalho aparecia como garantia da ordem pública e da segurança do Estado, funcionando como instrumento de legitimação das iniciativas da elite e como meio de difusão dos ideais de progresso e civilização desejados para o Paraná. Essa perspectiva

recaía especialmente sobre os imigrantes, que deveriam representar exemplos a serem seguidos pelos nacionais, frequentemente retratados como “preguiçosos”. Dessa forma, os imigrantes eram vistos como modelos de dedicação laboral e, caso não se enquadrassem nessa imagem de trabalhador ideal, acabavam sendo associados à marginalidade e à delinquência.

Conforme discorre Lamb (1994, p. 36), isso indica que os imigrantes podiam ser posicionados em dois extremos no imaginário das elites e do governo. De um lado, eram vistos como trabalhadores dedicados, ainda que enfrentassem dificuldades relacionadas à interação e adaptação nos novos ambientes. E de outro, poderiam ser indivíduos que alimentavam as estatísticas criminais, associados a desordens e comportamentos considerados prejudiciais ao processo de colonização e às relações sociais almejadas. Em outras palavras, o controle social também se articulava a partir da lógica do trabalho.

Em grande parte dos relatos apresentados pelas testemunhas, percebe-se não apenas a intenção de narrar o episódio, mas também de evidenciar a índole do acusado ou da vítima, com base em sua relação com o trabalho. Essa estratégia buscava mostrar que o fato representava uma ruptura momentânea do cotidiano, sugerindo que, fora daquela ocasião, os envolvidos cumpriam as normas e comportamentos esperados e que só atuaram daquela forma por terem sido provocados. Entretanto, esse mesmo argumento era usado para reforçar a ideia de que o indivíduo tinha uma predisposição para desrespeitar a ordem estabelecida. Por exemplo, Horácio ao testemunhar em 1913, na localidade de Paulo Frontin, afirmou que a vítima, o italiano Antônio, era “um trabalhador e de bom comportamento, e dedica-se a profissão de relojheiro” (CEDOC/UNICENTRO, Fundo Comarca de Mallet, PB003.1/1.1). Já em outro inquérito policial, no mesmo distrito em questão, os depoentes trabalham numa perspectiva de desqualificação e declaram que o réu tinha péssimas condutas, visto que “não se dedica ao trabalho” (CEDOC/UNICENTRO, Fundo Comarca de Mallet, PB003.1/72.6).

Segundo Chalhoub (2001, p.65), a passagem do trabalho escravo para o trabalho livre, no final do século XIX, exigiu uma reorganização das ideias sobre as transformações sociais e econômicas que o país atravessava. Com a chegada massiva de imigrantes e a recente abolição da escravidão, as pessoas passaram a negociar sua força de trabalho diretamente com os empregadores. Esse novo cenário demandou a construção de valores e representações diferentes sobre o ato de trabalhar, dando origem a um ambiente marcado por contrastes de atitudes e comportamentos.

A partir desse contexto, a ociosidade passou a ser vista como um risco à ordem vigente, aos valores morais e aos “bons costumes”, sendo associada ao surgimento da criminalidade. Em outras palavras, a falta de ocupação era interpretada como a porta de entrada para a indisciplina e para delitos contra a propriedade ou a integridade das pessoas. Por isso, sua eliminação e controle tornaram-se considerados essenciais.

No ano de 1860, o relatório anual do presidente José Francisco Cardoso, mostra que essa construção ideológica sobre o trabalho já circulava também no Paraná. Em suas palavras, “entre os pequenos delictos, alguns de homicídio, que revelam antes erradas noções do justo, interesses mal entendidos, e efeitos de uma ociosidade, do que a malversão do homem” (PARANÁ, 1860, p. 3).

No entanto, percebe-se que a vida dos imigrantes estabelecidos em Mallet-PR ia muito além do ambiente laboral. Suas experiências diárias incluíam práticas culturais, festividades e relações comunitárias que ultrapassavam o simples exercício do trabalho. Dessa forma, o universo desses sujeitos não se restringia à produtividade, mas abrangia vivências que moldavam sua integração, identidade e participação na região.

Os ambientes públicos e de sociabilidade foram os espaços privilegiados para as ações criminosas, além de servirem ao abastecimento doméstico e ao lazer. Esses reuniam múltiplos usos e significados, desde atividades comerciais até formas de convivência social, influenciando a dinâmica material e econômica da colônia ou da cidade, sendo parte das práticas exercidas (TELEGINSKI, 2012). Eram marcados pelos

constantes contatos entre os variados sujeitos e grupos étnicos, os quais conseqüentemente, tomavam conta das diferenças existentes, que antes não eram tão visíveis, tornando-se elementos que influenciam na definição de seus traços étnicos. Nas palavras de Mühlen (2017, p. 252), as casas comerciais eram um local “multifuncional, frequentado por pessoas de diferentes grupos sociais (origem étnica e posição social e religiosa) no seu tempo livre, onde construíam relações afetivas ou antagônicas e competitivas”, que acabavam ocasionando desentendimentos e tensões.

Fausto destaca que as vendas funcionavam como espaços onde era possível escapar, ainda que por pouco tempo, das normas, da rotina e das “tensões reprimidas do cotidiano”. Eram ambientes majoritariamente masculinos, enquanto as mulheres os frequentavam por outros motivos. Nesses locais, o lazer se expressava por meio de músicas, danças, conversas e consumo de álcool, elementos que, por vezes, desencadeavam conflitos e crimes. Tais episódios surgiam tanto da “necessidade de preservar a honra ou afirmar superioridade diante de indivíduos da mesma condição social”, quanto de “formas simbólicas de confronto, como certas brincadeiras” (FAUSTO, 1984, p. 120).

O consumo de bebidas, especialmente em festas e residências particulares, aparecia recorrentemente como elemento catalisador de brigas, mas também como prática constantemente mobilizada nos tribunais. O fato de alguém estar embriagado podia servir, por um lado, para desacreditar sua denúncia ou, por outro, para fortalecer a acusação contra ele, sobretudo quando a pessoa, ou o grupo ao qual pertencia, já era associado a estereótipos relacionados a esse comportamento, sendo rotulado pelos demais como “bêbado”. Dessa forma, Monsma (2000, p. 4) aponta que os estereótipos difundidos na comunidade e entre diferentes grupos étnicos podem ser mobilizados e explorados pelos operadores do direito, como advogados e promotores, em suas atuações. Como recurso argumentativo, esses agentes procuravam reforçar a ideia de culpa de um indivíduo, apresentando-o como alguém cruel e ameaçador, com base nos

relatos de terceiros. Em outros casos, buscavam demonstrar que ele teria sido alvo de ações violentas e que sua reação agressiva ocorreu somente para se proteger.

Em comparação, os espaços privados, sobretudo nas residências dos réus ou das vítimas, nos fornecem indícios de que tais crimes aconteciam com pessoas que já possuíam algum vínculo e relacionamento pré-estabelecido e frequentavam tais residências. Ou seja, os envolvidos se conheciam de alguma forma, sendo cônjuges, membros da família, amigos, vizinhos ou trabalhadores do mesmo local. Dessa forma, mesmo nos lares, ambientes idealizados pela visão oficial como espaço de moralidade e disciplina, era comum o surgimento de desentendimentos. Conflitos familiares envolvendo disputas por herança, autoridade masculina, violência doméstica e brigas entre parentes aparecem nos processos criminais como parte integrante da rotina de muitas famílias imigrantes. Em sociedades de forte controle comunitário, qualquer palavra mal colocada podia ser entendida como ataque à moral familiar e, portanto, exigia resposta. A honra, valor amplamente compartilhado entre os grupos étnicos da região, tornava-se um regulador essencial das condutas, sendo frequentemente acionada nas disputas que desembocavam em agressões físicas ou ameaças.

A violência simbólica, como insultos, difamações e estigmatização, era parte da vida cotidiana, moldando relações e conflitos. Observamos que o uso de termos como “polaco”, por exemplo, aparece em processos como insulto depreciativo, mesmo que também pudesse operar como marcador identitário em outros contextos. A ambivalência dos termos demonstra a complexidade das relações interétnicas na região. Como o ocorrido em 1933, no Distrito de Rio Claro, o brasileiro Ignácio tentou matar o polonês Sebastião. Segundo uma das testemunhas, a vítima após ser intimidada, disse “eu podia te matar, mas eu não te mato porque tenho família e já sei o que é crime, eu não tenho medo desse fedor”. Já o réu, proferiu as seguintes palavras: “eu quero comer um churrasco desse polaco filho da puta”. (CEDOC/UNICENTRO, Fundo Comarca de Mallet, PB003.1/41.4)

Ao analisar um conflito entre operários italianos e um brasileiro em Caxias do Sul-RS, Vendrame (2020) menciona que o cheiro poderia ser utilizado como uma classificação simbólica, que demarcava a diferenciação e a inferioridade. Isto demonstra que se envolveram em uma troca de insultos, utilizando termos que seriam depreciativos. Assim, o reconhecimento contínuo das diferenças entre sujeitos e grupos étnicos distintos também reproduzia estigmas e estereótipos, reforçando a separação existente e permitindo que cada grupo buscasse se sobrepôr aos demais, afirmando suas identidades, perspectivas e interesses.

Os conflitos entre imigrantes e brasileiros eram recorrentes e surgiam por motivos variados, como disputas de terras, desacordos comerciais, acusações morais, rivalidades de vizinhança. Em muitos desses casos, a língua e os costumes diferentes eram usados por brasileiros como estratégia de desqualificação dos imigrantes, reforçando sua posição de “outsiders”. Por outro lado, alguns estrangeiros viam os brasileiros como “preguiçosos”, violentos ou indignos de confiança. Tais percepções aparecem nas falas registradas em depoimentos, evidenciando que as desavenças eram marcadas por estereótipos de ambos os lados, alimentando tensões que repercutiam em agressões físicas e verbais.

Presumimos que os governantes e a elite contribuía para fortalecer um sentimento de rivalidade entre europeus e nacionais, aqui compreendidos como negros, indígenas, caboclos ou luso-brasileiros, já presentes antes do processo migratório. Nos discursos dessas autoridades, o imigrante europeu era apresentado como aquele que traria o desenvolvimento que os nacionais não teriam sido capazes de promover. Além disso, é possível que os próprios imigrantes reproduzissem concepções de superioridade em relação aos demais grupos, sobretudo por constituírem uma parcela significativa da sociedade malletense. Em contrapartida, os nacionais buscavam afirmar-se e conquistar espaços sociais diversos, inclusive recorrendo à violência como estratégia de legitimação ou ascensão. Tais elementos, agravados pelas transformações

sociais, culturais e econômicas com a chegada dos imigrantes, podem ter alimentado tensões e desavenças.

Monsma (2004, p.3) aponta que as relações entre os dois grupos não eram constantemente marcadas pelo conflito, muitas interações cotidianas amistosas podiam, de repente, resultar em episódios de violência. Nesses momentos, os brasileiros buscavam afirmar sua igualdade, enquanto os imigrantes defendiam posições de superioridade, competindo por espaços sociais. Além da dimensão simbólica, os desentendimentos também podiam ser motivados por questões materiais, como dívidas ou disputas.

Apesar das divergências, os processos mostram momentos de cooperação, especialmente quando interesses concretos estavam em jogo. Nesses casos, a defesa coletiva mostra que a justiça também era um espaço de solidariedade comunitária. Em muitos casos, depoimentos de sujeitos de mesma origem, eram fundamentais para sustentar versões favoráveis ao acusado ou vítima, reforçando a importância dos laços étnicos na arena judicial.

Como discorre Streiff-Fenart e Poutignat (1998), a etnicidade atua como uma forma de organização social, ou ainda a “um princípio de divisão do mundo social”, na medida em que possibilita a continuidade dos grupos étnicos como unidades reconhecíveis por meio do estabelecimento de fronteiras. Dessa perspectiva, esse conceito também é entendido como uma “solidariedade de grupo que emerge em situações de conflito entre indivíduos que compartilham interesses materiais”, o que nos permite supor que ela desempenha um papel relevante em determinadas ações criminalizadas na região analisada. Destacamos que essa identidade não se limita a uma definição interna, a chamada dimensão “endógena”, mas também se constitui externamente, pela dimensão “exógena”, ou seja, pela forma como esses grupos são percebidos e classificados pelos demais. Assim, o fenômeno fornece ferramentas para compreender as dinâmicas relacionais entre os grupos, que mobilizam diferentes estratégias para orientar sua vida cotidiana, seus contatos e interações.

A presença de outros grupos nas redes de apoio também aparece em alguns processos, indicando que as fronteiras étnicas, embora importantes, não eram impermeáveis: havia relações de troca, parcerias de trabalho e alianças construídas na convivência cotidiana. As fronteiras identitárias eram reconfiguradas conforme o contexto. Poloneses e ucranianos, por exemplo, podiam se unir para contrapor brasileiros em algumas disputas. A etnicidade, nesse sentido, funcionava como recurso mobilizável. Em certos processos testemunhas reforçavam o pertencimento do acusado ao grupo, tentando justificar comportamentos como parte de tradições culturais específicas. Em outros, o grupo era mobilizado para acusar um “estranho” ou reforçar a reputação moral de alguém.

Imigrantes e nacionais compartilhavam espaços físicos, mas nem sempre compartilham significados culturais sobre eles. As festas, por exemplo, tornavam-se locais de interação, mas também de conflito, especialmente quando envolviam bebidas, dança, honra familiar ou competição masculina. Ao analisarmos os espaços, torna-se relevante destacar que, entre os processos que registram a data completa, a maior parte dos crimes envolvendo imigrantes ocorreu aos domingos. Esse dia, tradicionalmente dedicado ao descanso, permitia que os indivíduos se engajassem em atividades desvinculadas do trabalho, como frequentar a igreja, consumir bebidas alcoólicas, participar de bailes ou visitar familiares e amigos, tanto na própria comunidade quanto em localidades vizinhas. Nesses contextos, ampliavam-se as oportunidades de contato com pessoas de fora do núcleo familiar e afastadas das rotinas e obrigações que marcavam os demais dias da semana, criando situações propensas ao surgimento de tensões e conflitos.

A produção da ordem, o papel das autoridades e a mediação estatal

Apesar da idealização estatal da imigração, os registros judiciais mostram que o Estado esteve envolvido na mediação de conflitos. A polícia, os inspetores de quarteirão, os juízes e promotores foram acionados para arbitrar conflitos e desavenças que escapavam ao controle comunitário. A polícia e o judiciário desempenhavam papel

ambíguo: embora fossem acionados, observamos que sua atuação era limitada por dificuldades de comunicação e pela precariedade estrutural, como distâncias geográficas, precariedade das estradas, escassez de agentes e falta de intérpretes. Em várias situações, inspetores de quarteirão eram vizinhos dos acusados ou vítimas, o que tornava a mediação parcial ou sujeita a pressões comunitárias.

Os processos revelam que imigrantes recorriam ao Estado para validar suas versões, proteger suas propriedades ou restaurar sua honra. A justiça, nesse contexto, funcionava não apenas como repressão, mas também como instrumento de negociação e reconhecimento. Isso desmistifica a noção de que os imigrantes viviam “à margem da lei”, alheios à comunidade, somente se dedicando ao trabalho. Ao contrário, reconheciam a instituição judicial como possível garantia de direitos, sobretudo quando seus interesses estavam em jogo.

Constatamos que a partir da década de 30, ocorreu um significativo aumento dos registros criminais, tendo seu pico em 1933 e em 1940, ambos com oito registros. Pochapski tomou como ponto de partida estas questões em seu trabalho, e defendeu que o estrondoso crescimento abrangeu os habitantes do território de Mallet como um todo, não se limitando somente aos delitos de estrangeiros. Esse aspecto estava relacionado ao contexto político da época, a Era Vargas, onde “a centralização do poder de Estado convergia para um projeto político de controle social dos indivíduos, suas condutas e práticas” (POCHAPSKI, 2018, p. 23). Para o historiador é importante considerar também o aumento populacional ocorrido na região, o que teria contribuído para um maior índice de violência e criminalidade.

O número de ações criminosas expandiu-se em decorrência do aumento populacional, mas também das intervenções policiais e jurídicas do território, como a intensificação das autoridades na região, por exemplo, os inspetores de quarteirão. As novas leis ocasionavam a definição de outras tipologias para os crimes, bem como, suas devidas punições, resultando em embates com os códigos popularmente difundidos nas regiões. Esses fatores estiveram ligados aos objetivos estatais de “espalhar a polícia por

todo o território da nação e de manter o funcionamento de uma dada ordem”. O intuito não era acabar com a criminalidade existente, mas sim, reafirmar a influência estatal, delimitando as práticas consideradas corretas e incorretas, de acordo com o contexto (POCHAPSKI, 2018, p. 171).

A divisão das cidades por bairros e o papel dos inspetores, surgiu em decorrência das tentativas de reorganização do Paraná no século XIX. Buscava-se ordenar os sujeitos que migravam de outros países e realizar um maior controle dos nacionais. Os inspetores eram, na maioria das vezes, pertencentes à própria comunidade e deveriam vigiar para a prevenção de crimes, formar os autos de prisão nos delitos, repreender os “turbulentos” que ameaçassem os bons costumes e a tranquilidade pública, por exemplo, os “vadios, mendigos e prostitutas” (PARANÁ, 1880, p. 20). Além disso, possuíam a autoridade para prender e levar aos subdelegados os escravos fugitivos, aqueles que estivessem cometendo algum crime, quebrando os termos de “bem viver e segurança” ou quando encontrados com armas. Nas palavras de Pochapski, os inspetores de bairro eram a autoridade local, “atuando como ponto de ligação entre a polícia e os habitantes” (2018, p. 148).

Por mais que as tarefas dos inspetores de bairro privilegiassem a manutenção da ordem e segurança da região, não estavam imunes aos delitos, pois em determinados momentos, se tornavam alvos de denúncias. Tal ponto, nos suscita um questionamento: os inspetores, ao menos em algumas ocasiões, não poderiam agir com base em seus próprios preceitos?. Destacamos a de Adão, ucraniano responsável pela Colônia Uma (localidade onde residia), o qual segundo o inquérito instaurado, juntamente com o comerciante Estefano, agrediu o brasileiro Afonso, resultando em uma costela quebrada. De acordo com a vítima, encontrava-se na casa comercial de Estefano, em Dorizon, e solicitou um copo de água. No mesmo instante, chegou o inspetor Adão, que teria interferido em sua escolha, dizendo que o declarante deveria pagar cachaça e não água. Após isso, sem nada entender, foi acusado de roubo por parte do proprietário do local, sendo espancado pelo inspetor Adão e por Estefano, a

ponto de cair e não conseguir se levantar. Além disso, o depoente ressalta que ambos estavam portando armas, utilizando-se das mesmas para efetuar ferimentos em seu peito (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ, 1933, processo n. 50).

Esse enredo resultou na absolvição dos acusados e no arquivamento do processo. É possível supor que ambos buscavam afirmar suas posições sociais. Conforme aponta Monsma (2007, p. 115), muitos dos conflitos cotidianos entre brasileiros e imigrantes giravam em torno de disputas de autoridade, isto é, sobre quem detinha o direito de mandar e quem deveria obedecer. No caso analisado, Afonso recusou-se a aceitar a submissão e os limites impostos pelo ucraniano, que exercia a função de inspetor de quarteirão. Por sua vez, Adão procurou reafirmar uma possível posição de superioridade diante do outro ou percebeu essa condição ameaçada pelo brasileiro, recorrendo à violência como forma imediata de resolver a situação, o que acabou levando à abertura de uma investigação criminal.

Com base nessas reflexões, constatamos que a presença dos inspetores de quarteirão, se tornou habitual no momento dos conflitos, sendo figuras mencionadas nas distintas narrativas que enlaçam os documentos judiciais. Eram solicitados no momento em que as divergências cotidianas rompiam com a harmonia instaurada e extrapolavam o controle local. Por exemplo, Amélia em seu depoimento relata que seu marido tentou sufocá-la. Diante disso, amedrontada, fugiu para a casa de Nicolau, “inspetor de quarteirão na linha quatro da Colônia Vera Guarany” (CEDOC/UNICENTRO, PB003.1/11.2). Já Jorge, depoente em um caso de homicídio, afirma que “foi a pé avisar o referido inspetor” (CEDOC/UNICENTRO, PB003.1/19.2), assim como fez Thomaz, em vista da luta corporal presenciada, “mandou chamar o Inspeção Policial, o qual veio ao local e conduziu preso” (CEDOC/UNICENTRO, PB003.1/122.10).

Entretanto, em determinadas circunstâncias, quando surgiam as ações criminosas, tanto os imigrantes como os nacionais, buscavam estabelecer uma série de estratégias para resolvê-las no particular, como meio de impedir que fossem levadas

aos tribunais oficiais e, conseqüentemente, ocasionassem a exposição individual, familiar ou grupal frente aos demais. Um exemplo é a realização de acordos entre as partes envolvidas, como o que teria ocorrido entre Demétrio e Carlos, moradores da localidade de Vera Guarani, que visavam solucionar os problemas vivenciados longe das malhas da Justiça estatal. E, ainda, instaurar reconciliações, restabelecer harmonia e ressarcir os prejuízos. (CEDOC/UNICENTRO, PB003.1/121.10)

As elites e autoridades passaram a identificar outro elemento que, em sua visão, alimentava a criminalidade no Paraná e dificultava o avanço da ordem e da “civilização” pretendida: a incapacidade de punir adequadamente os infratores. Pasini e Lamb (1994, p. 76), discutem de forma relevante as críticas dirigidas ao funcionamento da Justiça Institucional. Segundo eles, os chefes de polícia frequentemente alegavam que o trabalho repressivo realizado era desfeito durante os julgamentos, evidenciando as tensões entre duas esferas do poder, a policial e a judicial.

Os jurados, selecionados por sorteio, costumavam absolver os acusados e, por vezes, defender penas que geravam insegurança e indignação entre a população. Como também, diante da escassez de provas, as decisões do Júri se apoiavam em relatos baseados no “ouvi dizer”, provenientes do convívio comunitário, já que os jurados pertenciam à mesma localidade e, em alguns casos, conheciam pessoalmente as partes envolvidas. Essa dinâmica favorecia práticas de justiça particular, perceptíveis nas queixas e denúncias apresentadas.

Assim, como discorre Vendrame (2013), os grupos sociais, étnicos e familiares, exerciam grande influência na comunidade. Essa, desempenhava papel fundamental na circulação de notícias, fossem elas verdadeiras ou não, evidenciando tanto os mecanismos de transmissão quanto de ocultamento de informações. Nesse sentido, os relatos que circulavam em seu interior, filtrados e expressados em instituições externas, não correspondiam necessariamente aos fatos tal como ocorreram, mas ao que os indivíduos desejavam que se tornasse conhecido.

O estudo das fontes judiciais permite compreender que os imigrantes se posicionavam de maneira ativa nos conflitos que atravessavam a região, ocupando papéis diversos: ora como vítimas, ora como acusados, ora como testemunhas e mediadores. Esses papéis revelam as tensões de um ambiente marcado pela multiplicidade linguística, por relações de vizinhança intensas e por disputas simbólicas em que a violência aparecia como recurso.

A violência, portanto, não se opunha à norma: coexistia com ela. Os imigrantes, em sua maioria, conheciam a legislação, acionavam a polícia quando necessário e recorriam à justiça para defender seus interesses. Ao mesmo tempo, mantinham práticas próprias de resolução de conflitos, assentadas em valores comunitários e códigos morais compartilhados.

Dessa maneira, percebemos que o fenômeno da violência não pode ser reduzido a um único conceito, nem limitado a uma definição ou análise isolada. Em nossas fontes e nas práticas dos imigrantes, a violência manifesta-se de múltiplas formas. Por um lado, era exercida pelo Estado, que buscava reprimir comportamentos considerados desviantes para moldar indivíduos “adequados”, seja por meio de punições diretas, seja por meio de discursos que os aprisionavam em suas tramas de sentido. Por outro lado, aqueles que experimentavam o contato com a Justiça, também desenvolveram estratégias para dela se proteger ou se desvencilhar, ou mesmo se utilizar do sistema como forma de garantir direitos e domínio de espaços considerados vitais, como demonstram Sochodolak e Vendrame (2025).

Simultaneamente, a violência é condenada e percebida como negativa tanto em sua dimensão visível, quando atinge diretamente o grupo ou outros indivíduos, quanto em sua dimensão simbólica, quando determinados sujeitos procuram construir uma realidade favorável aos seus interesses e à ocupação de espaços, sobretudo em contextos de convivência e contato. Esses espaços operam como campos de imposição ou legitimação entre grupos, permeados por diferentes relações de poder. Como aponta Foucault (1999, p.89), “o poder está em toda parte; não porque englobe tudo e sim

porque provém de todas as partes””, tornando-se elemento constitutivo da vida cotidiana, das ações e das relações sociais, sejam elas familiares, afetivas, de compadrio, de vizinhança, profissionais ou grupais.

Considerações finais

A análise dos processos criminais de Mallet entre 1913 e 1940, permitiu observar um quadro amplo e complexo da experiência imigrante na região, revelando dinâmicas sociais que contrastam de forma contundente com o discurso oficial paranaense sobre imigração. Enquanto a imagem estatal insistia na figura do imigrante ordeiro e pacífico, sendo elemento civilizador e modernizador do território, as fontes judiciais mostraram que a vida cotidiana e as interações se contrapunham, sendo atravessadas por conflitos, rivalidades, tensões étnicas, disputas de vizinhança e práticas violentas que faziam parte da sociabilidade local.

A vida cotidiana constituía o palco no qual esses sujeitos interagiam, negociavam e disputavam espaços. No cotidiano, emergiam tanto relações de cooperação quanto desavenças. A análise de processos criminais revela que muitos conflitos que culminavam em violência física tinham origem em diferentes questões como insultos, dívidas, disputas de vizinhança, divergências sociais, mas que expressavam tensões mais amplas e profundas.

Dessa forma, observamos que a violência não deve ser interpretada apenas como desvio ou ruptura da ordem. Para muitos estrangeiros e nacionais, ela representava um mecanismo legítimo de afirmação moral, defesa da honra, resolução de problemas ou resposta à fragilidade institucional. Os processos criminais revelam também que os imigrantes conheciam e mobilizavam o sistema judicial brasileiro quando lhes era conveniente, acionando o Estado para mediar disputas, validar versões e proteger suas propriedades.

A barreira linguística, contudo, foi um fator central na produção da “verdade judicial”. A ausência de intérpretes e as mediações improvisadas tornavam instável o

processo de construção das narrativas, evidenciando desigualdades de poder entre imigrantes e autoridades brasileiras. Ainda assim, os estrangeiros desenvolveram estratégias próprias para negociar tais dificuldades, como: testemunhos articulados, redes de solidariedade interna e mobilização comunitária em momentos de crise.

A etnicidade, longe de ser categoria fixa, mostrou-se recurso negociável e flexível, acionado conforme o interesse, seja para reforçar solidariedades internas ou então, para demarcar diferenças e justificar comportamentos. Processos criminais envolvendo poloneses, ucranianos e brasileiros demonstram que as fronteiras étnicas eram simultaneamente rígidas e permeáveis, sendo redefinidas conforme o contexto específico de cada conflito.

Ao confrontar o discurso estatal com as práticas cotidianas analisadas nos registros judiciais, torna-se evidente que a imigração no Paraná não foi um processo totalmente harmonioso. Mas sim, um campo de tensões sociais, disputas simbólicas e negociações permanentes. A idealização civilizatória operou como projeto político, mas o cotidiano revelou as variadas experiências e estratégias que marcaram a inserção dos sujeitos no território.

Assim, os documentos judiciais não apenas documentam transgressões, revelam sistemas de valores, formas de autoridade e mecanismos de convivência que constituem parte essencial da história social da imigração. A leitura dessas fontes permite adentrar em aspectos que raramente aparecem em documentos oficiais, contribuindo para uma compreensão mais complexa das populações estrangeiras que moldaram o município de Mallet e o próprio Paraná no início do século XX.

As evidências encontradas para o município de Mallet dialogam diretamente com interpretações já consolidadas em estudos sobre regiões de colonização europeia no sul do Brasil. Conforme demonstrado nos estudos de Vendrame (2007; 2016), os processos criminais permitem acessar dimensões fundamentais da vida social nas comunidades de imigrantes, revelando disputas, estratégias de mediação de conflitos e

usos cotidianos da justiça estatal. Nesses contextos, a documentação judicial não se limita a registrar episódios de violência, mas torna-se um importante instrumento para compreender valores, normas e práticas que estruturavam as relações sociais. Assim como observado nessas pesquisas, o caso de Mallet evidencia que, por trás da argumentação da harmonia e da homogeneidade, frequentemente presente no discurso oficial sobre a imigração, existia uma realidade marcada por tensões, negociações e conflitos que faziam parte da experiência cotidiana desses grupos.

Por fim, os documentos judiciais se mostram como fontes privilegiadas para compreender não apenas atos classificados como criminosos, mas valores, normas, hierarquias, formas de solidariedade e mecanismos de regulação social presentes nas comunidades de imigrantes. Permitem acessar dimensões da vida cotidiana silenciadas pelos discursos oficiais e contribuem para uma leitura mais densa da formação social de Mallet e do próprio Paraná nas primeiras décadas do século XX. Ao iluminar essas tensões, este estudo reafirma a importância de abordar a imigração não como processo homogêneo e harmônico, mas como campo de disputas, encontros, resistências e adaptações que atravessaram a experiência de milhares de sujeitos.

Referências

ANTOCZECEN, Inês Valéria. **O retorno da história: a Festa das Nações (Mallet/PR) – Um estudo em torno das fronteiras étnicas entre poloneses e ucranianos.** Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Estadual do Centro-Oeste. Programa de Pós-graduação em História, Irati, 2015.

BRAUDEL, Fernand. **Civilização Material, Economia e Capitalismo (séculos XV–XVIII).** São Paulo: Martins Fontes, 1998.

BALHANA, Altiva Pilatti. Política Imigratória do Paraná. **Revista Paranaense de Desenvolvimento.** Curitiba, nº 87, jan./abr., p. 39-50, 1996.

CHALHOUB, Sidney. **Trabalho, Lar e Botequim: o cotidiano dos trabalhadores no Rio de Janeiro da belle époque.** Campinas: Unicamp, 2ªed, 2001, p.65

DUBY, Georges. **Economia Rural e Vida no Campo no Ocidente Medieval.** São Paulo: Schwarcz, 1992.

ELIAS, Norbert; SCOTSON, John. **Os estabelecidos e outsiders: sociologia das relações de poder a partir de uma pequena comunidade.** Rio de Janeiro: Jorge Zahar Eds., 2000.

- FAUSTO, Boris. **Crime e Cotidiano: a criminalidade em São Paulo (1880-1924)**. São Paulo: Brasiliense, 1984, p. 120-122.
- FERRANDO, Loiana Maiara Zviegicoski. **Violência e criminalidade imigrante em processos criminais - Mallet/PR (1913- 1940)**. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Estadual do Centro-Oeste, Irati, 2022.
- FOUCAULT, Michel. **A ordem do discurso**. São Paulo: Loyola, 1996.
- FOUCAULT, Michel. **História da Sexualidade I: A vontade de saber**. Tradução Maria Thereza da Costa Albuquerque e J.A. Guilhon Albuquerque. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1999.
- HOBBSAWM, Eric. **A Era das Revoluções: 1789–1848**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2014.
- HORBATIUK, Paulo. **Imigração ucraniana no Paraná**. União da Vitória: Uniporto Editora, 1989.
- IBGE. **Enciclopédia dos municípios brasileiros**, 1957.
- IBGE. **História de Mallet-PR**, 2017. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/mallet/historico>.
- KLEIN, Herbert S. **Migração Internacional na história das Américas**. In FAUSTO, B. (org) Fazer a América. São Paulo: EdUSP, 2000.
- KOSINSKI, Lucas. **Violência e outras práticas cotidianas: Mallet/PR (1914-1940)**. Dissertação (Mestrado em História) - Universidade Estadual do Centro-Oeste, Irati, 2018.
- LAMB, Roberto Edgar. **Uma jornada civilizatória: Imigração, conflito social e segurança pública na Província do Paraná – 1867 a 1882**. Dissertação (Mestrado em História) - Universidade Federal do Paraná, setor de Ciências Humanas, Letras e Artes. Curitiba, 1994.
- LESSER, Jeffrey. **A invenção da brasilidade: Identidade nacional, etnicidade e políticas de imigração**. São Paulo: Editora Unesp, 2015.
- MALLET. **Diário Oficial: Prefeitura Municipal de Mallet**. nº 134, 2011, p. 5. Disponível em: <http://pr.portaldatransparencia.com.br/prefeitura/mallet/iframe.cfm?pagina=abreDocumento&arquivo=37 EB025C8B>. Acesso em: 20 jan. 2022.
- MONSMA, Karl. **Conflito Simbólico e violência interétnica: europeus e negros no oeste paulista, 1888-1914**. História em revista 10 (10), 2004, p.3
- MONSMA, Karl. **Histórias de Violência: Processos Criminais e Conflitos Interétnicos**. In: XXIV Encontro Anual da ANPOCS, Petrópolis, 2000.
- MÜHLEN, Caroline von. **Réus e vítimas: criminalidade, justiça e cotidiano em uma região de imigração alemã (São Leopoldo, 1846-1871)**. Tese (Doutorado em História) – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS, Programa de Pós-Graduação em História, Porto Alegre, 2017.

OLIVEIRA, Márcio de. **Imigração e diferença em um estado do sul do Brasil: o caso do Paraná.** Nuevo Mundo-Mundos Nuevos, 2007.

PASINI, Cristiane Brand de Paula. **“Reparar o mal e fazer justiça”:** pensando o papel da prisão na Província do Paraná (1853-1889). Dissertação (Mestrado em História, Culturas e Identidades) Universidade Estadual de Ponta Grossa. Ponta Grossa, 2016.

POCHAPSKI, Gabriel José. Entre corpos e espaços: uma história da criminalidade nas matas de araucárias (Mallet-PR, 1931-1950). Dissertação (mestrado), Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2018.

POUTIGNAT, Philippe & STREIFF-FENART, Jocelyne. **Teorias da etnicidade.** Seguido de grupos étnicos e suas fronteiras de Fredrik Barth. São Paulo: Fundação Editora da UNESP, 1998.

SOCHODOLAK, Hélio e MARTINS, Valter. A narrativa de um “Brasil diferente” e os processos criminais de Mallet/PR (1913-2006). **Revista NUPEM**, Campo Mourão, v. 6, n. 10, jan./jun. 2014. <https://doi.org/10.33871/nupem.v6i10.225>

SOCHODOLAK, Hélio. Regiões, violência e processos criminais. **XV encontro regional de História.** Curitiba: UFPR/ANPUH, 2016. Disponível em https://www.encontro2016.pr.anpuh.org/resources/anais/45/1468154656_ARQUIVO_Helio_Sochodolak-textocompleto-anpuh2016.pdf. Último acesso em 01/12/25.

SOCHODOLAK, Hélio e VENDRAME, Maíra Ines. Um falso padre: crime e relações de poder entre imigrantes ucranianos na Serra do Tigre (Mallet-PR, inícios do século XX). **História Unisinos** 29(2):127-141, Maio/Agosto 2025. – doi: <https://doi.org/10.4013/hist.2025.292.06>

TELEGINSKI, Neli. M. Bodegas e bodegueiros de Irati-PR na primeira metade do século XX. Dissertação (Mestrado em História). Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2012.

THOMPSON, E. P. **A Formação da Classe Operária Inglesa.** Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2012.

VENDRAME, Maíra Ines. "Não tinha medo de gringo": violência e crime nas regiões de colonização italiana do Sul do Brasil. **Revista Unisinos.** São Leopoldo do Sul-RS, 2020.

VENDRAME, Maíra Ines. **O poder na aldeia:** redes sociais, honra familiar e práticas de justiça entre imigrantes italianos no Rio Grande do Sul. São Leopoldo: Oikos, 2016.

Fontes

Acervo CEDOC/ UNICENTRO campus Irati. Fundo Comarca de Mallet, PB003.1/1.1

Acervo CEDOC/ UNICENTRO campus Irati. Fundo Comarca de Mallet, PB003.1/11.2

Acervo CEDOC/ UNICENTRO campus Irati. Fundo Comarca de Mallet, PB003.1/19.2

Acervo CEDOC/ UNICENTRO campus Irati. Fundo Comarca de Mallet, PB003.1/41.4

Acervo CEDOC/ UNICENTRO campus Irati. Fundo Comarca de Mallet, PB003.1/72.6

Acervo CEDOC/ UNICENTRO campus Irati. Fundo Comarca de Mallet, PB003.1/121.10

Acervo CEDOC/ UNICENTRO campus Irati. Fundo Comarca de Mallet, PB003.1/122.10

Acervo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Comarca de Mallet, nº 50, 1933.

PARANÁ. Relatório do presidente da Província do Paraná Francisco Liberato de Mattos na Abertura da Assembleia Legislativa Provincial em 07 de janeiro de 1858. Curityba: Typ. Paranaense de Candido Lopes, 1858.

PARANÁ. Relatório do Presidente da Província do Paraná Francisco Liberato de Mattos na abertura da Assembleia legislativa provincial em 7 de janeiro de 1859. Curityba: Typ. Paranaense de Candido Lopes, 1859.

PARANÁ. Relatório apresentado A' Assembléa legislativa da Província do Paraná na abertura da 1ª sessão da 4ª legislatura pelo presidente José Francisco Cardoso no dia 1º de março de 1860. Curityba: Typ. Candido Martins Lopes, 1860.

PARANÁ. Relatório com que o excellentissimo senhor doutor Frederico José Cardoso de Araujo Abraches abriu a 2ª sessão da 11ª legislatura da Assembleia Legislativa provincial no dia 15 de fevereiro de 1875. Curityba: Typ. Viuva Lopes, 1875.

PARANÁ. Relatório apresentado a Assembleia legislativa do Paraná no dia 16 de fevereiro de 1880 pelo presidente da Provincia o Exm. Snr. Dr. Manuel Pinto de Souza Dantas Filho. Curityba: Typ Perseverança, 1880.

PARANÁ. Relatório apresentado ao Dr. Governador do Estado do Paraná pelo Dr. João Baptista da Costa Carvalho Filho, Secretario d' Estado dos Negocios das Obras Públicas e Colonisação. Curityba: Typ. d'A Republica, 1894.

PARANÁ. Relatório apresentado ao Dr. José Pereira Santos Andrade pelo Engenheiro Candido Ferreira de Abreu, Secretario dos Negócios de Obras Públicas e Colonisação em 01 de setembro de 1896. Curityba: Typ. A Vapor Modelo, 1896.

PARANÁ. Relatório apresentado ao Exmo. Sr. Coronel Joaquim Monteiro de Carvalho e Silva, Vice Presidente do Estado do Paraná, por Francisco Gutierrez Beltrão Secretario d' Negocios de Obras Públicas e Colonisação, anno de 1907. Oficinas de Artes Graphicas de Adolpho Guimaraes. Curityba, 1907.